

**AKADEMIK LITSEY O'QUVCHI-YOSHLARIGA EKOLOGIK TA'LIM-TARBIYA
BERISHDA TO'GARAKLARNING O'RNI**

D.U.Mamaraimova

Farg'ona Davlat Universiteti, Magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7999626>

Annotatsiya. Mazkur maqolada akademik litsey o'quvchi yoshlari o'rtasida ekologik ta'lim- tarbiyani shakllantirish, bu borada to'garaklarning o'rni haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: atrof –muhit, sog'lom avlod, kimyo va ekologiya, ekologik ta'lim-tarbiya, kimyo va atrof - muhit.

Kirish Tabiat va inson o'rtasidagi munosabatlar ma'lum bir qonunlar orqali boshqariladi, ularga rioya qilmaslik ertami kechmi albatta ekologik halokatga olib keladi. Ilmiy-texnikaviy rivojlanish, yangi energiya manbalari va kimyoviy moddalarning paydo bo'lishi, tabiiy resurslardan nooqilona foydalanish natijasida havo, suv ifloslanadi, insoniyatni boquvchi yer yaroqsiz holga kelib, oqibatda uni yashash muhitidan mahrum etadi.

Shu boisdan bugungi kunda yoshlarga zamon talabi asosida ekologik ta'lim va tarbiya berish, sog'lom avlod ma'naviyatini shakllantirish, dunyoqarashini kengaytirishda fanlar bo'yicha yangiliklarning ta'limiy-tarbiyaviy mohiyatini yoshlarga yetkazib berish va uni amalga oshirishda o'qituvchidan yuksak mahorat talab qiladi (4).

Tabiatni e'zozlash, atrof-muhitni muhofaza etish zarurligi haqidagi eng qadimgi nodir manbalardan biri, bu zardushtiylikning muqaddas kitobi "Avesto" hisoblanadi. Unda aks etgan ezgu fikrlar, hikmatlar, ta'limotlar jahondagi barcha mamlakat xalqlari uchun mos bo'lib, undan dars jarayonida va darsdan tashqari mashg'ulotlarda foydalanish bilan talaba-yoshlarning har tomonlama bilimlarini oshirishga dunyoqarashini kengaytirishga erishish mumkin. Ona zaminni ulug'lash, suvni hayot manbai sifatida qadrlash, quyosh, olov, havoni e'zozlash, "Avesto"ning markazidagi masalalardan hisoblanadi. Zardushtiylik ta'limotiga ko'ra, yer, suv va havoni ifloslantirgan odamlar gunohkor-jinoyatchi hisoblanib, 400 darra urilgan (5).

Asosiy qism Fanlarga oid tashkillangan to'garaklarda o'quvchilar o'quv topshiriqlarini bajarish jarayonida malaka va ko'nikmalar hosil qiladi. Ta'lim jarayonida ekologik ta'lim-tarbiya, fanlarga oid muammolar xususida ilmiy baxslar yuritib, uning yechimini topishga harakat qiladilar. Shuningdek, o'tiladigan darslar xos ta'sir kuchiga ega bo'lib, buning natijasida o'quvchilarda ijobiy hamda salbiy hodisalarga nisbatan kuzatuvchan va sezgir bo'lish istagi tug'iladi.

O'rganilayotgan masalalar bo'yicha bilimga ega bo'lish bilan birga uni tahlil qilib, muammoga nisbatan g'oya shakllanadi. Ular bu g'oyani shaxsiy kashfiyot sifatida idrok etadilar, o'zlari esa ekologik ahloqqa amal qilishga intiladilar. Shu bilan birga to'garaklarda ma'naviy-ma'rifiy, ekologik suhbatlar o'tkazish, matbuotlarda maqolalar e'lon qilish ijobiy natija beradi.

Mazkur to'garak uchun asosiy mavzulari sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin:

1. Kimyo va ekologiyaning asosiy muammolari.
2. Jonli va jonsiz materiyaning kimyoviy tarkibi. Organizmlarning atrof-muhit bilan kimyoviy aloqasi.
3. Tabiat va antropogen omillar. Tabiat bilan kelishilgan hayot tarzi.
4. «Tuzuvchi (yaratuvchi)» va «buzuvchi» kimyo.
5. Zararli va zaharli moddalar. Zaharlar va antizaharlar.

6. Kimyoning tabiatni o'zgartirishdagi roli. Kimyo va kimyo texnologiyasining umumjahon muammolarini hal etishdagi ishtiroki.

7. Kimyo va oziq-ovqat muammolari.

8. Kimyo va energetika.

9. Kimyo va tibbiyot.

10. Kimyo va qayta ishlash sanoati.

11. Xalq xo'jaligining yalpi kimyolashtirish va uning oqibatlari.

12. Chiqitlar, chiqindilar va ularning utilizatsiyasi.

13. Suv – hayot manbai

14. Tuproq va hosil munosabatlarida kimyoning mavqei.

15. Kimyo va atrof-muhit muhofazasining yangi masalalari.

16. Issiqxona (parnik) hodisalari, kislota yomg'irlari va ozon tuynygi: muammolari va yechimlari.

17. Uchinchi ming yillik kimyosi: rejalar va istiqbollar.

18. Kimyo va tabiat: raqobat va musobaqa.

19. Kimyoviy qurollar va sayyoramizni kimyoviy muhofaza qilish.

20. Ekologik umumta'lim va ekologik tarbiya.

Masalan, "Kimyogar" to'garagida "Suv – hayot manbai" mavzusida ekologik sayohat tashkil etilishida o'quvchilarning o'zlari yashaydigan xududda joylashgan suv havzalari holati bilan yaqindan tanishish maqsad qilib olinadi. Buning uchun quyidagi vazifalar hal etiladi.

1. O'quvchilarni o'zlari yashab turgan xududdagi suv havzalari bilan yaqindan tanishish.

2. Mazkur suv havzalarining qishloq xo'jaligi va sanoat sohalari, shuningdek maishiy turmushdagi ahamiyatini o'rganish.

3. Suv muammosi haqida o'quvchilarni xabardorligi, bilimi va tushunchasini oshirish

4. Suvning kimyoviy va sanitariya holatini tahlil qilish.

5. Suv sifatini aniqlash.

6. Suv havzalarining sanitariya holatini yaxshilashga qaratilgan amaliy chora tadbirlarni tashkil etish.

7. O'quvchilar va ular orqali ota-onalarni suvdan foydalanish borasida ongli ravishda fikrlashga shuningdek uyda, maktabda suvni tejashga o'rgatish.

"Suv-hayot manbai" deb nomlangan ekologik sayohatning davomiyligi 1 hafta deb belgilanadi. Dastlabki ikki kunda o'rganilayotgan xududdan oqib o'tadigan suv havzalari, ularning joshlashish o'rnini, holati o'rganiladi. Keyingi ikki kunda mazkur suv havzalarining sanitariya holatini yaxshilash maqsadida olib boriladigan amaliy ish reja tuziladi va bevosita faoliyat amalga oshiriladi. Navbatdagi ikki kunda esa "Mening shahrim (qishlog'im)da joylashgan suv havzalari" nomli ekologik xarita, "Suv havzalarining ifloslanishi va uning salbiy oqibatlari" mavzusida stend tayyorlanadi. O'quvchilar ekologik xarita va stendlarda suv havzalarining ifloslanishiga sabab bo'layotgan omillarni ifodalaydilar.

Ekologik sayohatning yettinchi kunida "Suv resurslaridan oqilona foydalanish va muhofaza etish" mavzusida davra suhbatini tashkillanadi. Davra suhbatida o'quvchilarning faol ishtiroki ta'minlanadi. Tadbir yakunida muammo bo'yicha yakuniy xulosa qilinadi. Suv havzalarining sanitariya –gigienik holatini saqlash, nazorat o'rnatish yuzasidan reja ishlab chiqiladi.

To'garak ishlarning ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lishi (o'zlari yashaydigan xududdagi muammolari: suvning ifloslanishi, maishiy chiqindilarning ortib borishi, o'simliklarni himoya qilish, atmosfera havosi sifatini saqlash va h.k.) o'quvchilarni ekologik madaniyatini shakllantirishga va rivojlantirishga olib keladi. O'quvchilarning o'zlari yashaydigan joyida ekologik muammolarni o'rganishga qaratilgan loyihalar ularda katta qiziqish uyg'otadi.

Akademik litsey o'quvchilarning to'garakdagi faoliyatini rivojlantirish bilan ekologik madaniyatini shakllantirish, atrof-muhitga bo'lgan munosabatini yaxshilashga, dolzarb ekologik muammolarni hal etishda shaxsan ishtirok etishga, tabiat noz-ne'matlaridan oqilona foydalanish, tabiatni muhofaza qilishga ilmiy yondoshish imkonini beradi.

O'quvchi-yoshlar ongiga "Tabiat bu men va sen, biz yashaydigan makon, butun yer kurrasi mavjudotlari yashaydigan yagona zamin", degan asosiy nazariy va amaliy bilimlarni singdirish bilan uni asrab-avaylashga, tabiiy ne'matlarga nisbatan ongli munosabatda bo'lishga, me'yorida foydalanish, salbiy fojiali hollarning oldini olish, saqlab qolish uchun chora izlashga undaydi.

Xulosa qilib aytganda, ona tabiatning noz-ne'matlaridan oqilona foydalanish va uni asrab avaylash, atrof-muhit ifloslanishini oldini olishda ta'lim tizimida tashkillangan to'garaklarda yoshlarning ekologik bilim, malaka, ko'nikmalarini oshirish, ekologik ong, madaniyatini shakllantirish, dunyoqarashlarini kengaytirishda ekologik ta'lim-tarbiya to'g'ri yo'lga qo'yilganda, albatta kelajakda o'z mevasini beradi.

REFERENCES

1. Ergashev A., Ergashev T. "Ekologiya, biosfera va tabiatni muhofaza qilish", - Toshkent, 2005
2. Tolipova J.O. Pedagogik texnologiyalar – do'stona muhit yaratish omili. T.O'qituvchi 2005
3. Akhmedova, M., & Akhmedova, D. (2021). Clinical features and risk factors for the development of atopic bronchial asthma combined with allergic rhinosinitis in children. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 1015-1020.
4. Ahmedova, D., & Akramov, A. (2021, July). USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM. In *Конференции*.
5. Ahmedova, D. M., Nizomov, N., Ahmedov, R., & Turdiyeva, N. (2022). ATROF-MUHIT MUHOFAZASIDA CHIQINDILAR MUAMMOSI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 696-702.
6. Закирова, С. Х., Ахмедова, Д. М., & Холматова, Ш. М. (2023). РОСТ РАЗВИТИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ХЛОПЧАТНИКА НА ОПЫТНЫХ УЧАСТКАХ С ИСКУССТВЕННЫМ И ЕСТЕСТВЕННЫМ ЭКРАНАМИ. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 13, 117-120
7. Akhmedova, D. M., & Turdieva, N. (2021). Bio ecological characteristics of climatic landscape plants of fergana city. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(4), 1390-1394.
8. Ahmedova, D., & Turdieva, N. (2022). AGROTECHNOLOGY OF ORNAMENTAL TREE AND SHRUB CARE. *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*, 1(11), 11-18.

9. Ahmedova, D. M., & Mirzayeva, U. M. (2022). APPLICATION OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM. *Экономика и социум*, (4-1 (95)), 23-25.
10. Аҳмедова, Д. М. (2022). ҒЎЗАНИНГ С-01 НАВИ ҲОСИЛДОРЛИГИНИ АЙРИМ ЭКОЛОГИК ОМИЛЛАРГА ОҒЛИҚЛИГИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 931-937.
11. Ахмедова, Д. М. (2022). ГЕНОМНЫЙ АНАЛИЗ АЛЛОГЕКСАПЛОИДНЫХ ГИБРИДОВ ХЛОПЧАТНИКА. *International scientific journal of Biruni*, 1(2), 8-15.
12. Akhmedova, M., & Akhmedova, D. (2021). Clinical features and risk factors for the development of atopic bronchial asthma combined with allergic rhinositis in children. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 1015-1020.
13. Ahmedova, D. M., & Umarov, T. (2022). The impact of ecological environment on the productivity of cotton-plant varieties. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 11(4), 134-137